

Migraciones internas en “período especial”: Cuba y el desafío de los cambios culturales

Jesús Guanche

INTRODUCCIÓN

Los procesos migratorios, tanto internos como externos, son fenómenos sociodemográficos comunes a casi todos los pueblos del mundo y reflejan las necesidades de movilidad de los diversos grupos humanos en el territorio de uno o varios Estados contemporáneos, a la vez que son portadores de distintos cambios culturales.

En el caso específico de Cuba, durante la primera mitad del decenio de los noventa del siglo XX, también resulta necesario evaluar, como parte del denominado “período especial”, los diversos factores de emisión (en el caso de las migraciones internas) del campo a la ciudad y de las cabeceras municipales a las cabeceras o capitales provinciales, así como los factores de atracción de los principales centros urbanos respecto de las zonas rurales o de las áreas urbanas menos desarrolladas; del occidente de la isla respecto de la parte oriental; o de la nueva capacidad llamativa de las áreas montañosas para ser repobladas.

En este sentido nos proponemos caracterizar las principales tendencias de los movimientos migratorios internos y su influencia en los cambios culturales durante el período objeto de estudio; determinar los factores causales de los movimientos migratorios internos y su reflejo en los valores y las actividades socioculturales, así como en la preservación de la identidad cultural; y valorar la significación y las perspectivas de los movimientos migratorios internos para los procesos de desarrollo y transformación de la cultura cubana contemporánea.

El problema sobre la movilidad de la población y los cambios culturales posee múltiples aristas e infinidad de niveles de análisis, que posibilitan desentrañar sus causas esenciales y sus cadenas seriadas de consecuencias tanto para la población portadora de determinadas modalidades culturales local, regional y nacional, como para el modelo global de desarrollo sostenible que se propone el país. Un enfoque antropológico del problema, en su contenido histórico-cultural, permite colocar el centro de la atención en el ser humano y sus múltiples capacidades de conocer, hacer, crear y transmitir a su generación y a las subsiguientes lo alcanzado por el desarrollo cultural precedente.

Desde este punto de vista, el proceso revolucionario cubano no debe ser evaluado solo como generador de una actividad revolucionaria, en el más estricto sentido del término, es decir, como cambio acelerado y progresista respecto de la situación histórica anterior a 1958, sino que de manera conjunta deben considerarse la permanencia de cambios evolutivos que, no obstante determinadas transformaciones globales, continuaron su curso de desarrollo, por así decir, habitual; y la presencia, nada desdeñable, de cambios involutivos que, durante la etapa de la República Neocolonial (1902-1958) habían representado avances de consideración respecto de toda la época colonial (1510-1898).

DE DOS HISTORIAS A UNA COMPARTIDA POR TODOS

Entre los factores esenciales de los cambios culturales contemporáneos, no se puede soslayar el amplio sustrato espacio-temporal, muy arraigado, en el hecho de haber tenido, durante el apogeo de la época colonial, "una isla con dos historias". De manera precisa y sintética el demógrafo Juan Pérez de la Riva (1913-1979) la califica de Cuba A (a occidente) y Cuba B (a oriente), y las caracteriza del siguiente modo:

[...] la primera [es] la de la plantación esclavista de azúcar, que se extiende por la llanura roja de Artemisa a Colón, allí están los colosos azucareros [de la pasada centuria]. Espléndido paisaje de opulencia y miseria, de palmares y chimeneas, de cercas de piedra y acogedores estanques. Naturaleza que espera por la tea libertadora para carbonizarse. Es en La Habana cuando no en París, Barcelona o Nueva York, donde reside toda la plutocracia y el 60 % de los pudientes. Pero hay que insistir en que son los habaneros los que "más pueden". Manacas [...] es predominantemente ganadera, apenas si aporta el 20 % de las zafras. En ella vegeta una economía de autoconsumo para una población que crece con lentitud. [...] Sobre el 70 % del territorio de la isla vive el 35 % de la población.¹

En el ámbito productivo se genera un profundo subdesarrollo regional, pues mientras en 1862 la Cuba A produce 78 % del producto nacional, la Cuba B solo realiza el 22 % restante; de igual manera, en la producción del comercio exterior, 89,9 % es para la Cuba A y solo 10,1 % para la Cuba B; en la recaudación tributaria, 87 % proviene de la Cuba A y 13 % de la Cuba B.²

¹ Una isla con dos historias", en *El barracón y otros ensayos*, La Habana, 1975, pp. 82-83.

² *Ibíd.*, p. 84.

Todo ello forma parte del condicionamiento político-cultural de la clase terrateniente cubana contra la dominación colonial. En ese contexto, la proporción de la población cubana, más desposeída, en la Cuba B siempre fue superior a la de la Cuba A, ya que esta se caracterizó por asumir la inmensa mayoría de las corrientes migratorias externas.³ De ese modo, la Cuba B marchaba al margen del progreso global de la otra parte de la Isla y representó un profundo factor causal para las luchas independentistas, encabezadas por la población cubana de la parte oriental durante 1868-1878, cuya experiencia histórica retomaron José Martí y otros líderes, en la organización de la guerra de 1895. Estos antecedentes no constituyen un pasado remoto, sino la impronta indeleble de un condicionamiento histórico que trasciende hasta nuestros días y marca la tendencia principal de las migraciones internas, a la vez que también motivan, en parte, las externas.

Con el advenimiento de la República neocolonial en 1902 y su nuevo estatus dependiente, no puede solucionarse en algo más de medio siglo el impacto lacerante de tres siglos y medio, pues no obstante el auge de los movimientos sociales (obrero, estudiantil, antirracista, campesino, femenino) y de otras fuerzas políticas progresistas, los gobiernos se encontraban en plena dependencia del capital foráneo, principalmente estadounidense.

Tampoco es casual que la mayoría de la máxima dirección del triunfante Ejército Rebelde, devenido Gobierno Revolucionario, proceda del territorio de la Cuba B y, con un programa de reivindicación nacional, inicie transformaciones radicales encaminadas a consolidar el poder político y la unidad nacional, y a desarrollar una estrategia para la independencia económica, basada en profundos cambios socioeconómicos, pero a partir de sus características culturales de origen.

La isla con dos historias se encaminaba a autoconstruir una historia común y, con la invasión del Ejército Rebelde, se abrió un creciente proceso de migración interna que influyó en casi todas las esferas de dirección, desde la base hasta la cúspide. Paralelamente, desde 1960, Cuba dejaría de ser un país atractivo para la migración externa y pasaría a ser un territorio emisor de migrantes, principalmente de cubanos.

Los movimientos migratorios internos son un elocuente testigo de los cambios culturales, en sentido global, ya que se efectúa un flujo y reflujo constante de la población portadora de un conjunto de rasgos culturales de tipo local, que transmite en los nuevos lugares de asentamiento y, al mismo tiempo, en la medida que logra su reinserción social en el nuevo contexto urbano o rural, asimila las características del área que los recibe, a la vez que influye en estas.

³ Véase Jesús Guanche Pérez: *Componentes étnicos de la nación cubana*, La Habana, 1996.

Las fuentes principales para el estudio estadístico de las migraciones internas en Cuba son bastante confiables, pues desde la década de los sesenta se ha basado en el registro nacional de consumidores a partir de la implantación de la libreta de abastecimientos.⁴ Desde 1990 los datos sobre el movimiento interno de la población se obtienen a través del Sistema de Carné de Identidad y Registro de Población del Ministerio del Interior (MININT) según el modelo de "Cambio de dirección".⁵ En este sentido, durante 1989-1994 pasaron a residir de una provincia a otra 2 200 291 personas, según el registro legal,⁶ lo que representa un promedio anual de 366 715, es decir, solo algo más de 3 % de la población de esos años (tabla 1).

**TABLA 1. MIGRANTES INTERNOS REGISTRADOS
RESPECTO DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN**

Año	Población total	Migrantes internos	%
1989	10 576 921	333 711	3,15
1990	10 694 465	378 922	3,54
1991	10 792 923	380 360	3,52
1992	10 869 218	377 154	3,47
1993	10 939 714	368 188	3,36
1994	11 960 487	361 956	3,02

Fuente: *Anuario demográfico de Cuba*, 1993, p. 32 y 1994, pp. 239-242. Elaboración propia.

⁴ La libreta de "Control de ventas para productos alimenticios" la emite anualmente el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN).

⁵ Véase *Anuario demográfico de Cuba*, 1993, La Habana, abril de 1994, p. 14.

⁶ A lo anterior debe añadirse un proceso creciente de inmigración no registrada de personas que se ubican en la periferia de las ciudades y que regularmente se dedican a actividades ilícitas o por cuenta propia sin regulación legal. Hoy día la marginalidad no equivale al borde espacial de las principales ciudades, sino que se inserta en lo profundo de la propia trama urbana.

Esto no incluye los miles de casos de migrantes no registrados. Aunque las causas son múltiples y con infinidad de matices, predomina la tendencia a la mejoría de las condiciones de vida, pero no solo las de tipo existencial (vivienda confortable, trabajo estable y remunerado, estudios garantizados, servicios de salud a todos los niveles de complejidad y gratuitos, entre otras), sino también intelectual, o sea, la natural aspiración de satisfacer necesidades humanas vinculadas al empleo útil del tiempo laboral, el socialmente necesario y el libre, en correspondencia con el nivel de instrucción alcanzado.

En el proceso de ampliación de intereses y aspiraciones han desempeñado un activo papel los medios de comunicación masiva, por el hecho de dar a conocer, directa e indirectamente, la existencia de niveles de vida más atractivos en otros lugares del país y de acuerdo con las capacidades comparativas de las personas que deciden migrar.⁷ A ello se une, indisolublemente, la conocida reproducción de la cadena migratoria, a través de algún miembro emprendedor del núcleo familiar que, al instalarse en el nuevo lugar, atrae consigo al resto o a una parte de sus parientes.

Durante el período 1989-1994 las migraciones internas se mantuvieron altas si se comparan con los años precedentes. Estas oscilaron de 333 711 en 1989 a 380 360 en 1991, con el inicio de un lento proceso de disminución en 1992-1994, que alcanzó las 337 154 y 361 956 personas, respectivamente.

La diferencia de más de 2 000 personas entre los emigrantes respecto de los inmigrantes internos en 1991 representa una obvia cifra de migración externa (lícita o ilícita), ya que se rompe el lógico balance estadístico entre las provincias emisoras y receptoras.

A nivel de cada provincia, las migraciones internas solo reflejan un relativo equilibrio en Sancti Spíritus, Camagüey, Las Tunas e Isla de la Juventud, cuyo promedio en el trasvase interprovincial no rebasa los 1 000 habitantes. En el resto del país se evidencia un desequilibrio en el flujo migratorio interno.

De las provincias que tuvieron un saldo migratorio positivo, la capital ha ocupado tradicionalmente el primer lugar. Durante 1989-1994 la Ciudad de La Habana abarcó 39 % de estas, seguidas por Camagüey (15 %) y La Habana (14 %). En este sentido, no cabe duda sobre el impulso como Cienfuegos (6 %),

⁷ No olvidemos que la televisión ocupa el principal uso del tiempo libre en Cuba, no solo detectable mediante la rápida encuesta de la Gallup (véase "Cómo respondieron los cubanos", en *El Nuevo Herald*, domingo 18 de diciembre de 1994), sino a través de estudios censales sobre el fondo de tiempo de la población.

Sancti Spíritus (7 %) y Ciego de Ávila (10 %) tras la nueva División Político-Administrativa desde 1976, las que se transformaron en receptoras de migración interna, pese al impacto negativo del denominado "período especial".

De las provincias con un saldo migratorio negativo, las cinco provincias orientales fueron las principales emisoras. Solo ellas representan 80,19 % de estas, con más de 39 000 emigrantes. Recordemos que en 1985, durante el reconocimiento de las "Deficiencias y fallas", que aparecen en el Informe Central al Tercer Congreso del PCC, se reconoce que: "A pesar de los esfuerzos por borrar las desproporciones en el desarrollo económico-social de los diferentes territorios, aún persisten diferencias, en particular en las zonas orientales."⁸ Posteriormente se han tomado medidas para retener y revertir este intenso trasvase, sin que se le haya dado aún la cobertura informativa necesaria como para efectuar una evaluación al respecto.⁹ No obstante, los resultados del Plan Turquino, que veremos más adelante, ya representan una de las vías para resolver esta situación.

En los casos de Pinar del Río y Villa Clara, no obstante el grado de desarrollo alcanzado durante la década de los ochenta, todavía influye, en el primer caso, la capacidad atractiva de las provincias habaneras y, en el segundo, el empuje de las actuales provincias de Cienfuegos y Sancti Spíritus, tras la división en tres provincias de la antigua Santa Clara. La Isla de la Juventud, que se había caracterizado por su amplia inmigración durante el pasado decenio, aunque con menor intensidad, también presenta un saldo negativo tendiente a crecer.

Como el principal territorio receptor de migrantes es la capital, los cambios culturales operados no pueden evaluarse en un sentido positivo. El gran flujo de habitantes ha multiplicado los problemas de vivienda, alimentación, agua, electricidad, transporte, recogida de basura, contaminación ambiental, limpieza del alcantarillado y mantenimiento de las vías y los medios de comunicación, entre otros servicios a la población. Aunque la ciudad de La Habana solo representa 0,7 % del territorio nacional y posee 273 kilómetros cuadrados urbanizados, en esta residían más de 2 160 182 personas en 1995, casi 20 % de toda la población del país. De acuerdo con estudios sobre el tema, en 1994 el saldo migratorio positivo alcanzó las 17 000 personas y solo en el primer semestre de 1995 las cifras preliminares ascendían a 12 000. Al finalizar ese año

⁸ La Habana, 1986, p. 36.

⁹ En una entrevista realizada al coronel Norberto Díaz Rodríguez, jefe de la policía en el municipio de Playa, en la ciudad de La Habana, este se refiere a los frecuentes casos de usurpadores ilegales de viviendas, una de cuyas sanciones es la prohibición de residir durante cinco años en la capital. Según la fuente, los individuos sancionados procedían de Mayarí Arriba, provincia de Holguín. Véase Pastor Casas: "Sancionan a usurpadores de viviendas", *Tribuna de La Habana*, año XVI, no. 37, domingo 10 de septiembre de 1995, p. 4.

ya eran 44 267. Por orden decreciente los principales inmigrantes procedían de las provincias de Santiago de Cuba, La Habana, Granma, Holguín y Guantánamo.

El 63 por ciento de los que llegan, de uno u otro sexo, son estudiantes, amas de casa, jubilados y personas que no buscan trabajo. Estos últimos constituyen la quinta parte de dicho porcentaje. Los principales receptores son Boyeros, Centro Habana, Playa y La Habana del Este. El municipio de La Habana Vieja, donde las casas tienen un promedio de edad de 72 años, es el primer destino: por cada mil habitantes recibe 30 inmigrantes. La densidad demográfica de la provincia es de 3 mil habitantes por kilómetro cuadrado pero hay territorios como Centro Habana, donde alcanza cerca de 50 mil. Allí las viviendas tienen un promedio de 65 años.¹⁰

De las 556 816 viviendas de la ciudad durante los años de la crisis, 49 % se encuentra en regular o mal estado y ya había 132 000 inmuebles irrecuperables. Asimismo, de enero a agosto de 1995 ocurrieron 500 derrumbes que afectaron a 1 278 familias. No obstante las más de 180 000 nuevas viviendas edificadas en las tres últimas décadas, todavía eran identificados 59 barrios y 94 focos insalubres (que incluyen hasta 50 casas), en los que residen aproximadamente 63 730 personas. Al mismo tiempo se reportan 8 000 ciudadelas.¹¹ El aumento de las actividades delictivas, por ejemplo, no puede desvincularse del crecimiento de las migraciones internas.

La capital es un vivo reflejo del complejo desafío cultural del país a la entrada del tercer milenio, lo que implica un profundo reordenamiento de la política demográfica y de la economía interna.

EL ALCANCE CULTURAL DE LOS CAMBIOS SOCIALES

En el ámbito sociocultural, el importante precedente continental establecido por la Campaña Nacional de Alfabetización, la obtención del sexto y noveno grados de escolaridad, la universalización de las universidades y la creación de miles de instituciones de enseñanza elemental, media, superior y especializada, ha generado una inteligencia capaz de discernir crítica y comparativamente lo que ha sido evaluado como un logro de la Revolución Cubana, junto con las múltiples deficiencias y contradicciones en su aplicación.

¹⁰ Iris Cepero y Lissette Martín: “Nacer donde quiera, vivir en La Habana”, *Tribuna de La Habana*, año XVI, no. 37, domingo 10 de septiembre de 1995, p. 4.

¹¹ *Ibíd.*

Pese al intento fallido, desde la década de los setenta, de "sovietizar" la educación a través de métodos, planes y programas ajenos a las tradiciones culturales de la nación cubana, o de la gigantesca campaña triunfalista de promover grandes masas de alumnos, año tras año, en detrimento de la calidad y el rigor de la enseñanza,¹² la crisis de la década de los noventa ha posibilitado una profunda reflexión para recuperar, poco a poco, la rica tradición progresista y antidogmática de la pedagogía cubana, con una experiencia histórica de más de ciento cincuenta años. En todo este proceso ha desempeñado un importante papel la trascendencia de los gigantescos planes de becas asumidos de forma íntegra por el Estado a favor de la instrucción masiva, pero en detrimento del desarrollo económico y de la conciencia social, familiar e individual.

Sin embargo, en los países de Europa del este, más cercanos al modelo cubano durante los años precedentes a la crisis, la obtención de una beca suponía el acceso gratuito a los diversos cursos de una carrera o la tutoría de un doctorado, junto con la obtención de un estipendio que posibilitaba asumir los gastos de alimentación, albergue, vestuario, ropa de cama, bibliografía y otros gastos de uso personal. Este hecho condicionaba una mentalidad tendiente a la austeridad y el ahorro, debido a que el propio individuo es quien asume su autocontrol económico, lo que influye, sin dudas, en su posterior comportamiento personal, familiar y social. Pese a las prohibiciones de las autoridades cubanas en cada uno de esos países, todos o casi todos los estudiantes y doctorantes buscamos vías alternativas de trabajo para satisfacer otras necesidades existenciales e intelectuales que el estipendio, relativamente bajo, no podía cubrir, lo que contribuía a formar una mentalidad de productor, en oposición a la mentalidad consumista de los que también fuimos becarios nacionales. Todo ello contribuyó a un fuerte desequilibrio entre deberes y derechos.

En Cuba, los planes de becas, junto con las movilizaciones militares y productivas, generaron también una gran movilidad poblacional y una abundante migración interna, tanto temporal como definitiva, desde los institutos pedagógicos, tecnológicos y escuelas militares hasta las universidades e institutos superiores, unido al conocido desarraigo sistemático de cientos de miles de niños y adolescentes del seno familiar y con pleno conocimiento del decisivo papel que este desempeña en su formación durante los primeros años de vida. Sin embargo, la gratuidad absoluta e indebida de las becas a cargo del Estado, lejos de contribuir a la formación de una conciencia de "propiedad colectiva", de austeridad y deberes, en el ámbito de los valores morales generó

¹² El filme cubano *Como la vida misma* (1985) del director Víctor Casaus muestra en detalles que la esencia del fraude escolar es mucho más profundo y trasciende al fraude del sistema de enseñanza, ejemplificado a través de las escuelas en el campo.

una disposición al consumo pese a las limitaciones y al hecho de ser mantenidos, y una deformante actitud al derecho igualitarista, respaldado por una concepción paternalista y homogeneizadora del Estado. Todo condicionó profundos cambios en las mentalidades que también se evidenciaron en el ámbito cultural.

La predisposición al despilfarro incontrolado no puede concebirse solo como un "rezago del pasado" o una "herencia burguesa", sino como parte de un proceso de deformación a largo plazo a través de la enseñanza, especialmente mediante las becas, que si bien estuvo cargada de las mejores intenciones para "crear un hombre nuevo", ha estado basada en el idealismo subjetivo, en la concepción del autodesarrollo de la conciencia desde un bombardeo de consignas que con la reiteración mimética se vacían de contenido y efectividad, y no como reflejo vivo de la existencia cotidiana de cada uno de los seres humanos, con todas sus aspiraciones, virtudes cultivables y defectos corregibles.

Los que hemos sido becados en Cuba y en otros países somos testigos de este profundo proceso involutivo en medio de grandes proyectos altruistas. Como aquí los estudiantes no disponían de un estipendio para comprar libros, ropa ni alimentos, aunque fuera a precios muy módicos, cada año había que gastar millones de pesos en la edición y la reimpresión de libros de texto, que aún no se cuidan, junto con gigantescas inversiones tecnológicas en la poligrafía; de ropa y calzado, que también se venden o truecan por quienes las distribuyen; y algo más doloroso e irrecuperable: la cantidad de miles de toneladas de alimentos destinados al consumo humano que han sido botadas como sobras para la alimentación de los cerdos, porque muchos jóvenes o adultos no consumían determinados platos del menú que era servido a todos por igual. Fue lo mismo que confundir el libre acceso a la práctica deportiva con la gratuidad indebida por asistir como espectador a una competencia deportiva.

Las condiciones de vida que muchos becados encontraron en las lujosas mansiones de Miramar y Siboney en la década de los sesenta, que con el tiempo y el mal uso se deterioraron, o en los edificios de FOCSA, 12 y Malecón, F y Tercera o G y 25 en el Vedado, no las poseían en sus respectivas provincias de procedencia, lo que influyó en transformarlos en emigrantes, potenciales o reales, hacia la capital del país o hacia las cabeceras de sus provincias; a la vez que contribuyeron, sin duda, a la elevación del nivel de instrucción, crearon una nueva expectativa de vida y también propiciaron que las clases obrera y campesina cortaran su capacidad de autorreproducción en el sentido laboral y en el linaje intergeneracional.

A nivel socioclasista, el corte estadístico de 1987 refleja que de 2 187 300 personas pertenecientes a la clase obrera (61,15 % de la población económicamente activa), entre obreros y trabajadores de servicios, menos de un tercio estaba compuesto por jóvenes; pero de 173 700 campesinos (4,86 %), entre pequeños agricultores y cooperativistas, solo 0,9 % eran jóvenes, lo que denota un creciente proceso de descampesinización en un país donde la agricultura desempeña un papel fundamental. En el caso del sector campesino, debido a un conjunto de medidas encaminadas a revertir esta tendencia negativa, ya en 1995 había unos 30 500 jóvenes, que representan 14 % de esta fuerza de trabajo, entre cooperativistas y campesinos.¹³ Este proceso se intensifica en provincias tradicionalmente emisoras de migrantes.

Un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas y Psicológicas de la entonces Academia de Ciencias de Cuba¹⁴ permite destacar algunas tendencias positivas y negativas para el desarrollo sociocultural varios años antes de producirse el denominado "período especial". Entre las primeras se encuentran: la desaparición del lumpen proletariado; el crecimiento en volumen de la clase obrera y su desarrollo cualitativo a partir de la elevación del nivel de instrucción; el crecimiento del destacamento de obreros industriales y su vínculo con esta esfera económica; el crecimiento numérico de los trabajadores intelectuales; la fuerte movilidad ascendente (lumpen proletariado a clases y capas de la sociedad, pequeña burguesía a clases y capas trabajadoras, el campesinado individual a obreros agrícolas y a cooperativistas, obreros y campesinos a la intelectualidad); y una ampliación y diversificación de la estructura socio profesional.

Entre las tendencias negativas se destacan: el bajo desarrollo cualitativo de los obreros industriales para enfrentar necesidades de la industrialización del país; el bajo ritmo de crecimiento de los jóvenes obreros; el envejecimiento del campesinado; las desproporciones entre el grado de desarrollo cuantitativo y cualitativo de la intelectualidad; la desproporción entre la fuerza de trabajo técnica ocupada en la esfera productiva y en la mal denominada "no

¹³ En todo esto ha influido el regreso de los jóvenes a sus lugares de origen ante la imposibilidad de obtener carreras universitarias por el mayor rigor en las pruebas de ingreso, la vinculación con actividades agrícolas de jóvenes sin trabajo, la posibilidad de resolver la alimentación familiar mediante la participación directa en la agricultura, la adquisición de tierras en usufructo para su explotación y la estimulación de una parte del pago en divisas o en pesos cubanos convertibles, lo que contribuye a cambios de mentalidad y en la productividad del trabajo, ya que la mayoría de estos jóvenes posee un mayor nivel de instrucción que la generación precedente. Véase Maritza Padilla y Margarita Pécora: "¿Rejuvenece el sector campesino?", *Juventud Rebelde*, La Habana, domingo 5 de mayo de 1996, p. 3.

¹⁴ Hoy Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).

productiva";¹⁵ el crecimiento desproporcionado de los trabajadores administrativos, lo que contribuye a la consolidación del aparato burocrático; el surgimiento de un sector de jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo; la reproducción del grupo de antisociales y delincuentes a partir de la juventud; y la reproducción de una pequeña burguesía, generadora de una estructura paralela a la estructura oficial, compuesta por individuos que muchas veces tienen una pertenencia oficial a determinada clase o capa de la sociedad, pero que de manera extraoficial se vinculan a otras formas de producción, comercio o prestación de servicios que constituyen su actividad fundamental, a la que dedican más tiempo y energías y por la que reciben mayores ingresos.¹⁶

Esta última tendencia negativa marca otro punto clave en el comportamiento de una parte de la población, que también contribuye decisivamente a impedir el desarrollo sano de la sociedad y al deterioro de los valores: la doble moral.¹⁷

DE LA JUSTA REIVINDICACIÓN ECONÓMICA A LAS TRABAS INTERNAS

Las primeras leyes revolucionarias generaron el apoyo masivo de la población y motivaron profundas contradicciones con otros sectores sociales adinerados y sobre todo con el gobierno estadounidense. La nacionalización del petróleo, los bancos, los latifundios, las principales compañías extranjeras, los medios de comunicación masiva, entre otras, representaron pasos decisivos hacia la independencia económica. Todo ello condujo al conocido bloqueo estadounidense contra Cuba, que —independientemente de sus variadas denominaciones internacionales: sanciones, embargo, medidas restrictivas y otras— ha sido el peor paso de la política exterior yanqui durante más de cinco décadas contra un país pequeño.

¹⁵ Este criterio economicista también se ha reflejado en la priorización de unos sectores en detrimento de otros; empero, la práctica ha demostrado, por ejemplo, que las actividades científicas y artísticas pueden actuar como fuerza productiva directa con mayor rentabilidad que muchas industrias tradicionales, pese a la falta de prioridad generalizada.

¹⁶ Véase "Notas sobre la estructura socio-clasista de la sociedad cubana actual", trabajo presentado y discutido en el Centro de Investigación de la Cultura Cubana Juan Marinello.

¹⁷ Todo ello se refleja en las diferencias entre el deber ser y el ser, entre el sí mismo real y el sí mismo público, no como simple acto de hipocresía, sino como alternativa para subsistir en diferentes contextos hostiles. El cine cubano ha reflejado y criticado profusamente esta actitud y el tema de la corrupción en el aparato administrativo y de dirección en filmes como *La muerte de un burócrata*, *Lejanía*, *Habanera*, *Techo de vidrio*, *Hasta cierto punto*, *Se permuta* y *Guantanamo*. Véase en este sentido el programa de televisión "24 x segundo", conducido por el crítico y director de cine Enrique Colina, del 9 de marzo de 1996, dedicado expresamente a este tema.

Las influencias negativas del bloqueo externo en la economía global y en la vida cotidiana de la población cubana han sido de gran magnitud, pero también el bloqueo ha sido hábilmente utilizado como argumento para ocultar o minimizar las insuficiencias internas.¹⁸

Uno de los ejemplos de mayor alcance ha sido la denominada "ofensiva revolucionaria" de 1968, encaminada a un total proceso de estatalización de la actividad económica y de los servicios, en nombre del "socialismo". El hecho simple de que un taxista vaya para donde él quiera y no para donde va quien lo alquiló, o que un grupo de personas tengan que sentarse según el número de mesas que atiende determinado camarero en una cafetería o en un restaurante y no de acuerdo con sus afinidades o deseos personales, pudiera parecer una experiencia no vivida por el teatro del absurdo, pero da la justa medida de que los servicios fueron "organizados" en función de quienes los brindan y no de quienes los reciben. Así, el cliente dejó de ser cliente y fue llamado "usuario" y dejó de tener la razón. Las relaciones de compraventa de un servicio devinieron "favor" de quien podía o no atender o maltratar a la persona que deseaba ser servida. Se inició así un profundo proceso de deformación involutiva en los servicios públicos de una magnitud y trascendencia imprevisibles, con un costo económico y social aún por calcular. Los millones de horas-vida perdidas por la población cubana en espera de un almuerzo, de una guagua (ómnibus) o del arreglo de un par de zapatos, es un tiempo ya irre recuperable para el desarrollo, que no puede ser achacado siempre a los factores exógenos.

La posterior experiencia inversa, desde octubre de 1994, acerca de la inicial apertura de una parte del mercado minorista con trabajadores por cuenta propia y la proliferación de "paladares" (restaurantes y cafeterías), talleres para arreglos de zapatos y efectos electrodomésticos, junto con la necesaria reapertura del mercado agropecuario, evidenció la recuperación paulatina de una mejor calidad y trato humano en los servicios a la población.¹⁹ De este modo el Estado obtiene beneficios directos e indirectos sin inmiscuirse en cada uno de los detalles de la vida laboral, sino mediante el control y el cobro de los impuestos y demás gastos de estos establecimientos, que pueden ser revertidos

¹⁸ Este "abarca todos los aspectos de la vida económica, política y social que sin depender directamente de causas externas impiden el desarrollo autónomo de la nación". Véase Jesús Guanche Pérez: "Principales tendencias de las migraciones externas en Cuba durante el siglo XX: un reto a la identidad del etnos-nación cubano", ponencia presentada al Simposio sobre Etnicidad, Identidad e Inmigración durante los siglos XIX y XX en Latinoamérica y el Caribe, del XLVIII Congreso Internacional de Americanistas, Estocolmo/Uppsala, Suecia, julio de 1994.

¹⁹ Sin embargo, el aumento creciente de los impuestos durante 1997 y el acoso voraz de los inspectores hicieron fracasar muchas pequeñas empresas que no podían sostenerse ante la reactivación del modelo estatalista, cuya inoperatividad ha sido demostrada hasta el can-sancio.

en beneficio social. También demuestra el hecho, no por elemental menos importante, de que el trabajo es un medio para el desarrollo y no un fin en sí, y que su desestimulación mediante la idílica apelación a la conciencia, sin que esta sea reflejo de la existencia social e individual real, solo conduce al suicidio económico y social.²⁰

En el análisis crítico de los problemas actuales ha ocupado un significativo lugar la radio. En el programa "Hablando claro" de Radio Rebelde (2 de febrero de 1995, al mediodía), conducido por Luis Sesto, los comentaristas valoraron la necesidad de un cambio en el lenguaje político, de manera que la argumentación nacional que se le da a la población sobre el "período especial" esté libre de consignas y de "teque";²¹ es decir, dar explicaciones a los problemas concretos mediante argumentos convincentes que identifiquen y propicien su solución.

Sin embargo, el engendro mayor de la ofensiva no fue precisamente el habitual maltrato por quienes debían prestar los servicios; esto ha representado solo su efecto ante el público, que ha respondido con una amplia repulsa nacional. Con la apertura del turismo internacional, este también ha recibido su cuota de maltrato como vía para disminuir los índices de repetitividad de tan preciada industria sin humo.²² El mayor engendro, aún no desaparecido, lo representa la gestación de un sector social vinculado al aparato administrativo y de servicios que, a diferencia de los antiguos pequeños y medianos propietarios, se ha enriquecido sin efectuar inversiones y sin correspondencia con su trabajo.

Si al propietario de una bodega (establecimiento de víveres con o sin cantina), que tenía que comprar o poseer crédito para adquirir las mercancías, pagar la luz eléctrica, el impuesto, el gas, el teléfono, el salario de los empleados y el seguro social, entre otros gastos, la renta le daba para vivir de manera más o menos holgada y siempre en permanente trabajo,²³ los nuevos administradores, gracias a las múltiples vías de descontrol, soborno, desvío, robo y ardises de

²⁰ No obstante, esta aparente apertura fue concebida como "un mal necesario" y no como un componente del sistema económico, pues se apartaba del modelo estatista preconcebido y no como una importante fuente de contribución a las finanzas internas. De ahí el posterior acoso de los inspectores, la mayoría también corruptos para dejarse sobornar, contra este tipo de establecimientos.

²¹ Charla ideologizante que apela a cuestiones globales, muchas veces ajenas a las causas reales de los problemas, y está basada en la propaganda política simplista.

²² Mediante múltiples entrevistas y encuentros informales con extranjeros simpatizantes y críticos de la Revolución Cubana, estos no logran explicarse cómo un pequeño país que ha sido capaz en un año de erradicar el analfabetismo y de realizar tantas transformaciones sociales, era incapaz de que, al menos, los servicios más elementales funcionen.

²³ La inmensa mayoría de estos establecimientos abrían todos los días de seis de la mañana a doce de la noche o las veinticuatro horas del día, mediante varios turnos de trabajo.

todo tipo, se fueron enriqueciendo hasta convertirse, una parte de ellos, en los actuales "macetas".²⁴ Las medidas establecidas por el decreto-ley número 149 de 4 de mayo de 1994 "Sobre confiscación de bienes e ingresos obtenidos mediante enriquecimiento indebido",²⁵ que contó con un amplio respaldo popular, están encaminadas a atacar los efectos de este engendro y no a eliminar la esencia de sus causas. Ejemplos puede haber miles ya que las publicaciones periódicas cubanas han dado a conocer cientos de delitos contra la economía, pero las medidas jurídicas contra los efectos no eliminan la base causal y corruptora de los mecanismos que propician el delito.²⁶

El crecimiento del delito desde la década de los setenta es otro reflejo de la crisis global, como signo de patología social, y no un problema reciente.²⁷ A partir de la investigación realizada por el doctor Fernando Barral Arranz sobre la "Determinación de las causas y condiciones de la delincuencia en Cuba, por sectores de la juventud" (La Habana, 1989), una periodista cubana señala que 70 % de los delitos fueron cometidos en 1990 por jóvenes de dieciséis a treinta años, todos educados tras el triunfo de la Revolución. De igual manera, en el informe presentado al VI Congreso de la UJC se hace referencia a "los actos delictivos con el turismo, el mercado subterráneo, la corrupción, las deficiencias o fraudes en la contabilidad que facilitan el delito económico, algunas

²⁴ Individuos o red de individuos que se han enriquecido mediante el negocio ilícito, el robo, el juego y/o por otras vías sin inversión de capital y sin correspondencia con el trabajo honrado.

²⁵ Véase el diario *Granma*, jueves 5 de mayo de 1994, p. 2.

²⁶ De acuerdo con la información que aparece en la centenaria revista *Bohemia*, hasta 1991 se mantuvo una ofensiva contra los problemas internos (juicios contra la corrupción de funcionarios, robos a la economía nacional y muchos otros), pero a partir de 1992, tras el IV Congreso del PCC, se enfatizó en el potencial "éxito" del Programa Alimentario y en la ayuda de las asociaciones de solidaridad con Cuba.

²⁷ Otros signos representativos de la patología social son el incremento del alcoholismo y los suicidios como formas de deterioro del organismo y de violenta autodestrucción, respectivamente, a la vez que constituyen una denuncia social directa. A lo anterior hay que considerar los infartos cardíacos y cerebrales en personas sanas sin patologías previas, la hipertensión arterial y otras patologías psíquicas, nerviosas y orgánicas derivadas del estrés. Un estudio al respecto, por ejemplo, muestra el ritmo de crecimiento inverso entre la tasa de mortalidad infantil y la tasa de suicidios en Cuba: mientras la primera ha tendido a decrecer sistemáticamente como resultado de un intenso programa de atención, la segunda ha tendido a crecer hasta 1982, en que alcanzó el 23,2 por mil habitantes, y luego ha tenido sus altibajos, siempre por encima del 20 por mil anual. De igual manera, las cardiopatías, las enfermedades cerebrales y los suicidios son la primera, tercera y quinta causas de muerte en Cuba, respectivamente. Véanse Wilfredo Guilbert Reyes y Omar Trujillo Grás: "Un abordaje psicológico de la problemática del suicidio en la atención primaria de salud", *Revista Cubana de Medicina General Integral*, La Habana, vol. 9, no. 4, octubre-diciembre, 1993, pp. 317-326; y MINSAP: *Balance anual de salud*, 1995.

indisciplinas sociales y cierto ambiente de impunidad que se crea cuando se toleran estas conductas".²⁸

A pesar del lenguaje edulcorado de otros medios de comunicación masiva, muy especialmente de la televisión, también se reconoce por su nombre que:

Los delincuentes marginales son trabajadores de baja calificación con inestables vínculos laborales o desvinculados. Generalmente no trabajan porque no sienten la necesidad de hacerlo, se relacionan con personas semejantes a ellos y tienen una mentalidad orientada a la inmediatez, el consumo, la "guapería" y el "matonismo"[;] llevan una vida inestable y desordenada, son dados al alcohol, amantes de las riñas y los escándalos, incursionan sobre todo en delitos utilitarios y su conducta antisocial suele iniciarse temprano, en los años de la adolescencia[;] la estructuración familiar [está] dada por un elevado número de núcleos con uno solo de los progenitores presentes, el atraso y el abandono escolar por parte de los menores, familias numerosas que viven en condiciones hacinadas y bajos ingresos legales per cápita.²⁹

De los mayoritarios delincuentes marginales también se pueden distinguir los ocupacionales, quienes convierten el empleo en la condición para cometer los delitos, y los circunstanciales, que forman un grupo vinculado con los delitos violentos no parasitarios.³⁰

Si al final de esta reflexión se reconoce, una vez más, "que la escuela no puede suplir la responsabilidad de la familia en la crianza de los menores", ¿por qué ha sido suplida durante tanto tiempo a través de las becas para niños y adolescentes? En este sentido, si para una parte de la población, vinculada con diversos oficios y profesiones no especulativos, el salario no alcanza para subsistir, para otra parte, relacionada con los servicios gastronómicos, el comercio mayorista y minorista, y otro sector social cuyo acceso a gratuidades y precios subsidiados lo hacen acreedor de salarios casi netos, el nivel de ingresos es varias veces superior a su salario real. Este es un proceso que se ha venido desarrollando mucho antes de la libre circulación de las divisas extranjeras, de manera que la distinción de grupos sociales con un desarrollo desigual y creciente tampoco puede achacarse de manera simple a la llamada "dolarización", sino a decisiones de política interna que se gestan desde la década de

²⁸ Dalia Acosta: "¿Más, más y mucho más?", *Juventud Rebelde*, domingo 13 de junio de 1993, p. 3.

²⁹ *Ibíd.*

³⁰ Este último tipo de delito se relaciona con actos de "infidelidad, las consecuencias de que se descubra la maternidad, la provocación por parte de la víctima, la defensa propia, enajenación mental y juegos con armas" (*ibíd.*).

los sesenta, encaminadas a beneficiar a unos en detrimento de otros. Todo lo anterior también se relaciona con los flujos migratorios internos.

Este desequilibrio es un factor económico y psicológico que contribuye al desvío de profesionales y técnicos hacia otras actividades más simples pero mejor remuneradas tanto por falta de prestigio y reconocimiento social, que influye de forma muy negativa en el sentido de la autoestima de la emigración lícita e ilícita.³¹ Este proceso deformante entra en franca contradicción con el gigantesco esfuerzo realizado en la esfera de la instrucción y la salud públicas, en el sistemático aumento de los empleos, en la atención a la infancia, la juventud y tercera edad, y en el acceso a diversas instituciones deportivas, artísticas y recreativas, así como en muchos índices sociales alcanzados de comparabilidad continental y mundial.

Muchas jóvenes profesionales y técnicas calificadas han preferido vender su cuerpo a turistas, no solo con el objetivo expreso de ejercer sistemáticamente la prostitución para ayudar a su familia, sino con la aspiración de contraer matrimonios con extranjeros, pasar a residir en España, Italia u otro país y conservar el derecho de regresar a Cuba cuando lo estimen necesario. Esta es otra vía de emigración legal cuyo crecimiento debe tomarse en consideración. En este proceso tampoco puede soslayarse el peso que adquieren las migrantes internas previas, especialmente muchachas jóvenes en edad escolar, desde las provincias más emisoras a las receptoras.³² Sobre la emigración externa hacia otros países, en 1993 el número de mujeres representa 57,79 % del total y supera la emigración masculina respecto de los años anteriores; de ellas, el grupo de edades entre quince a veintinueve años constituye 67,75 %, lo que evidencia un proceso emigratorio mayor de jóvenes calificadas y en edad reproductiva.

La crisis de la década de los noventa no es solo imputable de manera simple o directa a la caída abrupta de la entonces Unión Soviética y del resto del llamado campo "socialista", ni al posterior recrudecimiento del bloqueo estadounidense tras la ley Torricelli o la nueva ley Helms-Burton, otro nuevo engendro apoyado desde Miami y refrendado por Washington. Eso representa un reduccionismo

³¹ Para cualquier obrero, técnico o profesional que se respete, representa una ofensa y un atentado contra su razón de vivir que una prostituta o un portero vinculado con la actividad turística tengan más acceso a medios elementales de vida que ellos, porque el resultado de su trabajo no se corresponde con el pago que reciben, a la vez que constituye una propaganda muy negativa contra los jóvenes que se esfuerzan por alcanzar un nivel universitario.

³² Véase Rosa Miriam Elizalde: "Confesiones de una mujer pública", *Juventud Rebelde*, La Habana, domingo 21 de abril de 1996, p. 4.

blanquinegro que simplificaría el problema a los “buenos” (nosotros) y los “malos” (los otros).

La justa evaluación de los factores exógenos y endógenos a partir de los acontecimientos del 5 de agosto de 1994 ha permitido realizar nuevas lecturas críticas de los problemas, bajo el principio de preservar la unidad nacional y el proyecto global de crecimiento económico con justicia social. Hay problemas de fondo en la inoperatividad del modelo cubano actual que autolimitan el desarrollo a partir del pesado lastre heredado del mal llamado “socialismo real”, que ni era socialismo ni real, o de su aplicación voluntarista “tropical”, pues desde un inicio se conocía la sabia advertencia leninista de que el socialismo había que construirlo *sobre* y no *contra* el capitalismo, es decir, como superación cualitativa de la época anterior y no como resabio enfermizo del feudalismo estadocéntrico.

LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y LITERARIA, UNA ALTERNATIVA PARA LOS NUEVOS CAMBIOS CULTURALES

En el ámbito social, aunque la actividad artístico-literaria en Cuba no ha disfrutado del nivel de prioridad y apoyo que tiene la educación, la salud y el deporte, esta posee una alta significación a causa de su alcance generalizador en la formación del gusto estético como base del comportamiento ético y en la estabilización de la salud mental como potencial preservadora contra enfermedades psíquicas y físicas; sus diversas actividades también generan una participación masiva en la que se fusionan lo sentimental, emotivo y racional con lo estrictamente muscular.

El enfoque antropológico de la cultura permite superar la concepción del trabajo cultural como simple actividad recreativa “de la cintura para abajo” —al decir jocoso del doctor José Antonio Portuondo (1911-1996)— y además posibilita centrar la atención “de la cintura para arriba”, en el desarrollo pleno del intelecto como condición humana.

Durante esa etapa del llamado “período especial”, también la infraestructura artístico-recreativa estuvo muy afectada respecto de la década de los ochenta, pero se han creado vías alternativas de subsistencia que permiten una valoración optimista para superar la crisis.

En las instalaciones cinematográficas por provincias durante 1995 se aprecia un crecimiento de las salas de video como opción ante las ofertas de cine poco atractivas y ciclos muy prolongados, junto con el deterioro de los locales debido

al escaso mantenimiento.³³ También se observa una mejor correspondencia entre la programación de dieciséis milímetros y las provincias con mayor población residente en zonas rurales. En relación con la exhibición cinematográfica, tanto en las películas estrenadas por grupos de edades como por tipos se evidencia un decrecimiento debido a la falta de recursos y a la elevación de los precios de las películas impresas en el mercado internacional. A partir de 1994 se efectúa una incipiente disponibilidad financiera para la compra de películas impresas y se reinicia la recuperación mediante coproducciones con otros países, que ya se observa en 1995 pero de manera modesta.

Se han mantenido los Festivales del Nuevo Cine Latinoamericano en toda esta etapa; mediante una amplia programación nacional y cobertura informativa se ha logrado atraer mayor público hacia lo más reciente de la producción cinematográfica latinoamericana y caribeña, junto con diversas retrospectivas de lo mejor del cine mundial. En este contexto, el cine cubano, por su vocación mundial, ha sido uno de los principales medios artísticos, reflexivos y críticos sobre la realidad del país y sus cambios, sin renunciar al proyecto nacional de justicia social con voz propia.

Las bibliotecas públicas han crecido en instalaciones y también las que se encuentran en servicio. Si en 1990 solo brindaban servicio 93,11 %, en 1994-1995 llegaron a 96,76 %. Empero, si se analizan los usuarios y los servicios prestados, el decrecimiento ha sido brusco en relación con 1985, como año de referencia comparativa. Aunque el fondo bibliográfico tiende a crecer, principalmente mediante donaciones, se reconoce que este "no responde en su gran mayoría [a] las necesidades de la población".³⁴ Esto implica una seria evaluación del potencial informativo con que cuenta el país, el cual forma parte de cualquier proyecto de desarrollo sostenible.

Las casas de cultura también han representado otra alternativa para la vinculación social entre los miembros de cada comunidad a través del movimiento de artistas aficionados y grupos portadores de sus tradiciones culturales. A pesar de los problemas de toda índole, este tipo de instalación ha logrado mantener durante el período 1990-1994 más de 95 % de sus instalaciones en servicio. Los grupos e integrantes han tendido a disminuir, aunque el volumen de las actividades realizadas denota un proceso de recuperación.

La red de museos en Cuba ha logrado mantener en servicio solo 85 % de sus instalaciones, lo que representa un decrecimiento de 10 % respecto a 1985. Del

³³ Véase *Estadísticas culturales, 1994*, Dirección de Economía, Ministerio de Cultura, La Habana, mayo de 1995, p. 5.

³⁴ *Ibíd.*, p. 16.

mismo modo, al eliminarse la gratuidad de la entrada a estas instituciones, junto con los grandes problemas del transporte y la lucha cotidiana por la subsistencia, también los visitantes han decrecido en más de 30 % anual (tabla 2).

TABLA 2. VISITANTES A INSTITUCIONES CULTURALES SELECCIONADAS EN MILES

Año	Museos	Galerías de arte	Exposiciones de artes plásticas
1985	8 918,1	1 685,5	3 602,2
1990	8 734,5	1 444,2	2 140,9
1993	4 499,0	1 040,7	1 563,6
1994	3 081,5	844,3	1 296,2
1995	2 853,9	479,5	640,2

Fuente: Ministerio de Cultura: *Estadísticas culturales*, 1994 y 1995.

Las galerías de arte han logrado mantener en servicio algo más de 90 % de sus instalaciones, y tanto el volumen de exposiciones como los visitantes tuvieron un considerable decrecimiento. En relación con este último indicador, los visitantes decrecieron en más de 20 % anual. Esta tendencia también se aprecia en las exposiciones de artes plásticas, no obstante el auge que esta manifestación ha tenido en los últimos años.

En relación con las artes escénicas, los teatros y las salas teatro han efectuado sus actividades por debajo de la capacidad instalada. Sin embargo, el número de funciones (4 700 anuales) y los asistentes (1 300 000 anuales) se han mantenido relativamente estables con tendencia a crecer. En este sentido, las actividades teatrales y danzarias han representado una opción más aceptada por el público, no solo por la calidad y variedad de las obras y los programas, sino debido a mejores condiciones técnicas de las instalaciones y a una mayor

disponibilidad de energía eléctrica (cuya sistemática interrupción trastornó toda la normalidad del país), así como al papel que desempeñan los festivales nacionales e internacionales de teatro y danza,³⁵ del humor y el arraigo cultural del evento *Boleros de Oro*.

El 14 de diciembre de 1992, en pleno "período especial", cuando el país comenzaba a reorientar su economía, el Ministerio de Cultura crea el Fondo de Desarrollo de la Cultura y la Educación (FONCE) mediante la Resolución número 38. El objetivo fundamental del FONCE radica en la socialización de parte de las ganancias de aquellas instituciones pertenecientes al sistema de la cultura que comercializan con divisas, con el propósito de reinvertirlas en proyectos de gran alcance social. Gracias al Fondo de Desarrollo de la Cultura y la Educación se han rescatado y creado publicaciones como *Temas*, *Contracorriente*, *Casa de las Américas*, *Unión* o *Caimán Barbudo*. Asimismo, se ha apoyado la base material de estudio de las escuelas de arte, y entre sus principales gestiones se destaca la publicación de la literatura cubana contemporánea para la venta en moneda nacional en las librerías del país.

Han sido muchos los proyectos logrados por los financiamientos del FONCE, como la remodelación de los principales teatros de la capital y el coauspicio de la edición de los Cuadernos Martianos, compilados por el poeta y ensayista Cintio Vitier. El FONCE ha realizado ya más de ochenta y seis proyectos con la inversión de 2 700 000 dólares hasta el año 1996. Para muchas entidades que han sido beneficiadas por esta vía, su trabajo sigue siendo una alternativa real en el desarrollo de la cultura en el país.³⁶

La actividad editorial también recibió un duro golpe tanto en la producción de títulos (libros y folletos) como de ejemplares. En 1995 solo se publicó 32,34 % de los títulos y 11,4 % de ejemplares respecto de 1985. Aunque la capacidad poligráfica instalada ha sido concebida para la publicación de grandes cantidades y no de grandes variedades, debido a la prioridad de los textos destinados para la educación,³⁷ el actual financiamiento realizado por el Fondo de Desarrollo de la Cultura y la Educación y las coediciones con otros países posibilitan una reflexión más racional sobre la política editorial y la actividad económico-cultural que esta desempeña. La composición por temáticas del

³⁵ Entre los principales de carácter nacional, se encuentran el Festival de Teatro para Niños y Jóvenes, el Festival de Teatro de Camagüey y el Festival de Danza de Camagüey; y entre los internacionales, el Festival Internacional de Ballet, el Festival de Teatro de La Habana, el Festival de la Cultura de Origen Caribeño, Circuba y el Festival Internacional de Arte Lírico de La Habana.

³⁶ Véase Boletín. Unión de Escritores y Artistas de Cuba, no. 3, 1996, p. 1.

³⁷ En 1987 fueron destinados a la educación 53 % de los títulos y 47 % de los ejemplares publicados. Véase *Cuba. Estadísticas culturales 1987*, Ministerio de Cultura, La Habana, 1988.

ámbito editorial en 1994-1995 también refleja un desbalance en los diversos campos del conocimiento; no obstante, la propia experiencia indica una tendencia hacia la variedad racional y comercializable, en detrimento de las gigantescas tiradas, que al poco tiempo abarrotaban los almacenes y luego eran convertidas en materia prima para fabricar papel y cartón.

Ante esta situación se ha producido una justa y necesaria revalorización del libro como vehículo de información, no solo por el aumento sistemático de los precios —en ocasiones inaccesibles a la media de ingresos de la población—, pero que antes eran totalmente subsidiados y luego regalados o “vendidos” por debajo del costo de producción, lo que generaba en muchos casos una acumulación de libros que adornaban oficinas y bibliotecas personales, en detrimento de la actualización de las bibliotecas públicas y centros docentes, de información y de investigación. De igual forma, la compraventa de libros de uso de manera particular o estatal —a precios a veces razonables, a veces especulativo— representa otra alternativa útil para saciar la sed de información de los lectores sobre los más variados temas.

Las funciones y los espectáculos musicales, a causa del peso que tienen los músicos en Cuba respecto de todo el potencial artístico profesional (más de 60 %), no se han visto tan afectados como otras actividades. Si estos decayeron 20 % en 1990 respecto de 1985, también se aprecia un proceso de recuperación. Internamente, muchos intérpretes de la música profesional de conciertos se han movido hacia diversas agrupaciones de la música popular profesional con el objetivo de elevar su nivel de ingresos y participar en giras internacionales. Junto con lo anterior, debemos considerar el gran potencial de las agrupaciones de la música popular tradicional —que generalmente no aparecen en las estadísticas—, que representan una significativa opción para las actividades familiar-vecinales a nivel local, especialmente en el autoconsumo popular cotidiano sin depender de la red de instituciones estatales.

Desde hace varios años también se ha generado una acción alternativa que no limita el desarrollo del trabajo cultural a los denominados “templos de la cultura” —escuelas, bibliotecas, museos, teatros, galerías de arte, cines y casas de cultura que, como he observado, han tenido problemas de diversa magnitud, aunque ya se recuperan—, sino que depende fundamentalmente de las propias capacidades de cada comunidad de acuerdo con sus características culturales.

El Plan Turquino-Manatí es una de esas alternativas encaminadas al desarrollo de las áreas montañosas del país, con el objetivo de elevar el nivel y las condiciones de vida, estabilizar y propiciar el crecimiento de esta población rural en su mayoría, rescatar cultivos tradicionales y aumentar la productividad

económica, entre otros factores que contribuyan a frenar una fuente de migraciones internas.

En el orden geográfico abarca 19 594 Km² en ocho provincias, es decir, 17,66 % del territorio nacional. Incluye la Cordillera de Guaniguanico en Pinar del Río (3 743 Km²), el grupo montañoso de Guamuhaya (1 948 Km²) en la zona central (Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus), el Gran Parque Nacional Sierra Maestra (5 810 Km²) en las provincias de Granma y Santiago de Cuba, y el grupo montañoso Sagua-Baracoa (8 093 Km²) en el extremo oriental de las provincias de Holguín y Guantánamo. En estas áreas se evidenció en 1995 un crecimiento permanente de la red de instituciones culturales (cines de treinta y cinco y dieciséis milímetros, 117; salas de video, 33; librerías, 38; casas de cultura, 45; galerías de arte, 6; bibliotecas, 36; y museos, 25) si se compara con 1989 en que se inicia la fuerte contracción económica. En este proceso ha desempeñado un papel muy activo la receptividad y participación de la población junto con los instructores de arte, los promotores culturales y el nivel de atención priorizada que le otorga la máxima dirección del país.³⁸

La elaboración y la ejecución de programas de desarrollo sociocultural del más variado alcance territorial (a nivel de barrio, municipio y provincia) o según las diversas manifestaciones de la cultura en su amplia acepción, basados en estudios diagnósticos sobre la realidad que se trata de conocer para transformar y desarrollar, no solo tienden a valorar mejor el potencial con que cuenta cada territorio, sino que al mismo tiempo superan la anterior tendencia de ejecutar planes según orientaciones metodológicas desde el nivel nacional, que no siempre toman en consideración la rica diferencia y la especificidad de cada lugar.³⁹ Uno de tantos ejemplos en pleno "período especial" fue el conjunto de trabajos presentados y discutidos en el Primer Encuentro Iberoamericano "Cultura y desarrollo, retos y estrategias", efectuado en La Habana del 19 al 23 de noviembre de 1995. Este evento convocó un amplísimo diapasón temático sobre los problemas del desarrollo cultural sostenible y contó con una nutrida participación de especialistas cubanos de todo el país. Acerca de los temas vinculados con la necesidad de cambios culturales en todos los órdenes de las relaciones humanas, se abordó la instrumentación del diálogo entre políticas culturales; el intercambio de experiencias para el diálogo entre creadores, industrias y destinatarios; las instituciones educacionales y la comunidad; los proyectos comunitarios sectoriales; y la cultura, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, entre múltiples aspectos de interés.

³⁸ Véase Dirección de Información: *Desarrollo cultural de las montañas de Cuba. Plan Turquino*, Ministerio de Cultura, 1990.

³⁹ Véase *Cultura y desarrollo, retos y estrategias. Programa Nacional*, Ediciones Creart, La Habana, 1995.

El éxito de este proceso depende de múltiples factores, pero en él ocupa un papel fundamental el factor humano: en la capacidad de comprensión y apoyo de las autoridades a cada instancia, que influyen en la toma de decisiones, no tanto en la definición global de la política como en la aplicación correcta de esta; en la calidad y nivel de los cuadros de dirección del trabajo cultural; y en la acertada vinculación de todos los sectores de la población. De este modo, la preservación de la identidad cultural se basa en una concepción dinámica que fusiona lo peculiar de la pertenencia local y regional con la totalidad del patrimonio cultural y natural. El libre acceso al conjunto de instituciones y actividades culturales —con una visión que rebasa los muros de los “templos de la cultura” y abarca todo el entorno humano, como signo de democratización cultural— debe crear las bases para forjar desde dentro (en la identificación de cada individuo con sus valores patrimoniales) un proceso de participación en el autodesarrollo de su comunidad (desde el cuidado de la presencia física hasta los problemas globales de alcance mundial) y en el sostén para una verdadera democracia cultural, pero no como discurso limitado al simple derecho al voto o al acto de elegir y de ser electo, sino como acción común y corriente, como exigencia para sí y para los demás (desde los conciudadanos hasta el propio Estado) de una mayor y mejor calidad de vida en plena armonía con el medio ambiente.

En este sentido, los cambios culturales en Cuba no solo dependen de las interacciones entre apertura y apretura económica, política y social, sino de la increíble capacidad de subsistencia de la inmensa mayoría de la población ante el impacto negativo de las adversidades, así como de la prudente estrategia de salida a la crisis a partir de la reflexión autocrítica sobre errores fundamentales que, lejos de propiciar una opción socialista a largo plazo, podían haber conducido a la autofagia estatista eurooriental. El proyecto global socialista, como vía no capitalista de desarrollo, es más justo, viable y necesario, pero de acuerdo con las peculiaridades culturales de cada país. El peligro real de la extrapolación acrítica también ha sido una experiencia negativa muy costosa que no es necesario repetir. Si las migraciones internas son un reflejo de los cambios culturales, la interpretación optimista de lo que ha representado la crisis también debe contribuir a la consolidación nacional y a la preservación de la identidad cultural con una mejor comprensión del derecho a la diferencia.

En *Catauro. Revista cubana de antropología*. Año 13, No. 24, julio-diciembre de 2011: 31-.